

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10912838>

УДК 796.42

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ РОССИИ ПОСЛЕ ОТСТРАНЕНИЯ ОТ ВСЕХ СОРЕВНОВАНИЙ?

Ю.А. Смирнова,

студентка 3 курса, напр. «Авиационная метеорология»

Г.А. Яковлев,

доц. кафедры физической культуры и БЖД

Т.А. Ширшова,

ст. преп.,

РГГМУ,

г. Санкт-Петербург

Аннотация: Статья посвящена оценке будущего развития легкой атлетике в РФ. В последнее время допинговые скандалы и серьезные нарушения привели к тому, что лёгкая атлетика в России оказалась чуть ли не последнем месте мирового спорта. В данной статье рассмотрена история развития легкой атлетике в России. Цель данной статьи заключается в попытке авторов изучить прошлое и оценить перспективы роста и популяризации лёгкой атлетике в России. А также дать оценку перспективам роста и интереса к легкой атлетике молодого поколения.

Ключевые слова: легкая атлетика, допинг, нарушение антидопинговых правил

DOES RUSSIAN ATHLETICS HAVE A FUTURE AFTER BEING SUSPENDED FROM ALL COMPETITIONS?

Y.A. Smirnova,

3rd year student, direction "Aviation Meteorology"

G.A. Yakovlev,

Associate Professor of the Department of Physical Culture and BLS

T.A. Shirshova,

Art. Rev.,

RSHU,
St. Petersburg

Annotation: The article is devoted to the assessment of the future development of athletics in the Russian Federation. Recently, doping scandals and serious violations have led to the fact that athletics in Russia has turned out to be almost the last place in world sports. This article examines the history of the development of athletics in Russia. The purpose of this article is an attempt by the authors to study the past and assess the prospects for the growth and popularization of athletics in Russia. And also to assess the prospects for growth and interest in athletics of the younger generation.

Keywords: athletics, doping, anti-doping rule violation

Данную статью хочу начать с основания и развития легкой атлетики в России. Легкая атлетика – это комплексная спортивная дисциплина, а также олимпийский вид спорта. Это один из самых массовых видов спорта. Легкоатлеты могут заниматься как одним, так и несколькими направлениями в этом виде.

Первая официальная Международная организация была основана 1912-м году. Она занимается организацией и проведением крупных соревнований по легкой атлетике. На сегодняшний день выделяют несколько направлений: бег, спортивная ходьба, прыжки, метание, многоборье.

В России лёгкая атлетика зародилась гораздо раньше, аж в 1888-м году. Это обуславливается тем, что в России сначала большинство любителей спорта занимались бегом, далее бег включили в состав легкой атлетики, таким образом и получилось, что наша лёгкая атлетика образовалась гораздо раньше Международной ассоциации. Дальше лёгкая атлетика только набирала популярность как среди молодёжи, так и среди людей зрелого возраста. Даже в годы Великой Отечественной войны, спортсмены не прекращали проводить соревнования, хотя в большинстве своем, соревнования проводились между воинами Советской Армии. С годами и после Великой Отечественной войны легкая атлетика заслужила огромную популярность. Российские атлеты стали занимать всё больше первых

мест. Возрастало количество поклонников легкой атлетики, пока 9 ноября 2015г. не наступил, пожалуй, самый мрачный день для наших атлетов [1-8].

В этот чёрный понедельник Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовала отстранить российских легкоатлетов от всех соревнований, а также от олимпийских игр в РИО. Это стало неожиданным ударом как для спортсменов, так и для наших спортивных чиновников.

Вот краткая цитата из пресс-конференции в Женеве: «...использование допинга российскими легкоатлетами не единичные случаи, а система... В работу аккредитованной ВАДА Московской лаборатории вмешивались ФСБ России... Покровительство использования допинга якобы происходило с ведома министра спорта Виталия Мутко... В антидопинговой системе России имелись факты коррупции...»

(Ричард Паулд 9 ноября 2015г.)

Не все спортсмены смогли легко перенести этот удар. Восемь лет наши легкоатлеты выступали под нейтральным флагом.

Ситуация с легкой атлетикой и сейчас является напряженной в связи с допинговым скандалом и продолжением допингового контроля, который, возможно, не совсем объективно действует на наших атлетов. На фоне этого также снижается численность юных спортсменов, желающих начать заниматься легкой атлетикой. Это обуславливается не только допинговыми «атаками» на Россию, но и бытовыми и спортивными условиями для тренировки атлетов (недостаточное финансирование, отсутствие современного оборудования, наконец, неспособность наших тренеров увлечь молодой поколение лёгкой атлетикой).

Однако бывалые легкоатлеты продолжают усердно тренироваться и показывать отличные результаты на разных соревнованиях.

Легкая атлетика, несмотря ни на что, продолжает оставаться одним из самых популярных видов спорта в России. Это наиболее массовый вид спорта, который входит в программу олимпийских игр, включающую в себя различные виды дисциплин.

У легкой атлетики в России большая собственная история развития, в которую мы сегодня не будем углубляться, так как суть

моей статьи заключалась в вопросе: «А есть ли будущее у легкой атлетики в России, после «травли» наших спортсменов?».

Исходя из изложенных фактов и предположений, я перехожу к выводу: «Есть!». Хотя ситуация и нестабильна для наших легкоатлетов на мировых чемпионатах и прочих соревнованиях, тем не менее, в нашей стране можно создать и уже создаются все условия для популяризации легкой атлетики. И несмотря на все преграды, на все трудности, наши спортсмены не хотят и не будут останавливаться на достигнутом. Будут идти вперед и, надеюсь, вести за собой молодое поколение.

Список литературы

[1] Белевская М.С. К вопросу о допинге в легкоатлетическом спорте / М.С. Белевская, Н.Г. Шубина, М.С. Шубин [Текст] // Физическая культура и спорт. Олимпийское образование. – Краснодар:Экоинвест, 2023. 30-35 с.

[2] Цацулин А.Н. Имеется ли у российской лёгкой атлетики какое-нибудь будущее? [Текст] / А.Н. Цацулин, Б.А. Цацулин // ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЕКТОР. – 2022. № 2 (29). 72-88 с.

[3] Шелестова А. Есть ли будущее у легкой атлетики в России. / А. Шелестова // Инфопедия : [сайт]. [Электронный ресурс] – URL: <https://infopedia.su/7xас32.html> (дата обращения: 30.11.2023).

[4] Sports.ru Что осталось от легкой атлетики в России после 8 лет отстранения? / Sports.ru // Dzen : [сайт]. [Электронный ресурс] – URL: <https://dzen.ru/a/ZHGu91t3KA4uwXZO> (дата обращения: 30.11.2023).

[5] Степанцева И. Легкая атлетика России ушла в глубокий кризис: нас нигде не ждут / И. Степанцева // МК Sport : [сайт]. [Электронный ресурс] – URL: <https://www.sportmk.ru/sports/2023/05/30/legkaya-atletika-rossii-ushla-v-glubokiy-krizis-nas-nigde-ne-zhdut.html> (дата обращения: 30.11.2023).

[6] Марьянчик Н. Ласицкене и остальные превратятся в беженцев? Что будет дальше с российской легкой атлетикой / Н Марьянчик // Спорт-экспресс : [сайт]. [Электронный ресурс] – URL: <https://www.sport-express.ru/athletics/reviews/chto-budet-s-rossiyskoy-legkoy-atletikoy-posle-otstavki-prezidenta-vfla-evgeniya-yurchenko-1691778/> (дата обращения: 30.11.2023).

[7] Дмитриева В. Спустя 8 лет русская легкая атлетика выбралась из бана. Но для Ласицкене и Ко прямо сейчас ничего не изменится / В. Дмитриева // Sport Mail : [сайт]. [Электронный ресурс] – URL: <https://sportmail.ru/news/athletics/55553310/> (дата обращения: 30.11.2023).

[8] Перспективы российской легкой атлетики после восстановления в World Athletics обсудили в Госдуме / // Государственная Дума : [сайт]. [Электронный ресурс] – URL: <http://komitet-fizkult.duma.gov.ru/novosti/bebe107d-96f1-4038-ae1c-5ed82f76a3b6> (дата обращения: 30.11.2023).

Bibliography (Transliterated)

[1] Belevskaya M.S. On the issue of doping in athletics / M.S. Belevskaya, N.G. Shubina, M.S. Shubin [Text] // Physical culture and sport. Olympic education. – Krasnodar: Ecoinvest, 2023. 30-35 p.

[2] Tsatsulin A.N. Does Russian athletics have any future? [Text] / A.N. Tsatsoulin, B.A. Tsatsouline // ECONOMIC VECTOR. – 2022. No. 2 (29). 72-88 p.

[3] Shelestova A. Is there a future for athletics in Russia. / A. Shelestova // Infopedia: [website]. [Electronic resource] – URL: <https://infopedia.su/7xac32.html> (access date: 11/30/2023).

[4] Sports.ru What remains of athletics in Russia after 8 years of suspension? / Sports.ru // Dzen: [site]. [Electronic resource] – URL: <https://dzen.ru/a/ZHGu91t3KA4uwXZO> (access date: 11/30/2023).

[5] Stepantseva I. Russian athletics has gone into a deep crisis: they are not waiting for us anywhere / I. Stepantseva // MK Sport: [website]. [Electronic resource] – URL: <https://www.sportmk.ru/sports/2023/05/30/legkaya-atletika-rossii-ushla-v-glubokiy-krizis-nas-nigde-ne-zhdut.html> (date access: 11/30/2023).

[6] Marjanchik N. Lasitskene and the rest will turn into refugees? What will happen next with Russian athletics / N Maryanchik // Sport-express: [website]. [Electronic resource] – URL: <https://www.sport-express.ru/athletics/reviews/chto-budet-s-rossiyskoy-legkoy-atletikoy-posle-otstavki-prezidenta-vfla-evgeniya-yurchenko-1691778/> (date of access: 30.11.2023).

[7] Dmitrieva V. After 8 years, Russian athletics got out of the ban. But for Lasitsene and Co. nothing will change right now / V. Dmitrieva // Sport Mail: [website]. [Electronic resource] – URL: <https://sportmail.ru/news/athletics/55553310/> (access date: 11/30/2023).

[8] The prospects for Russian athletics after the restoration of World Athletics were discussed in the State Duma // State Duma: [website]. [Electronic resource] – URL: <http://komitet-fizkult.duma.gov.ru/novosti/bebe107d-96f1-4038-ae1c-5ed82f76a3b6> (access date: 11/30/2023).

© Ю.А. Смирнова, Г.А. Яковлев, Т.А. Ширшова, 2023

Поступила в редакцию 19.11.2023

Принята к публикации 01.12.2023

Для цитирования:

Смирнова Ю.А., Яковлев Г.А., Ширшова Т.А. Есть ли будущее у легкой атлетики России после отстранения от всех соревнований? // Инновационные научные исследования. 2023. № 12-1(35). С. 63-68. URL: <https://ip-journal.ru/>